

BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QUVCHILARINING FUNKSIONAL SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH (XALQARO BAHOLASH DASTURI PIRLS MISOLIDA)

G. A. G‘aniyeva

244 – maktab boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi, Toshkent, O‘zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250225>

Annotatsiya. Maqolada PIRLS topshiriqlari- boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish vositasi ekanligi va Xalqaro baholash dasturida aqliy salohiyati yuqori bo‘lgan o‘quvchilarning ishtiroki, uning ahamiyati, afzalliklari, imkoniyatlari, yurtimiz rivojiga ham muhim bir jarayon ekanligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro baholash dasturi, tadqiqot, PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS, intellektual, funksional savodxonlik, boshlang‘ich ta‘lim, pedagog.

Аннотация. Тесты PIRLS являются средство развития функциональной грамотности учащихся начальных классов и участие учащихся с высоким интеллектуальным потенциалом в Международной программе оценивания, ее значение, преимущества, возможности, является важным процессом для развития нашей страны.

Ключевые слова: международная программа оценивания, исследование, PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS, интеллектуал, функциональная грамотность, начальное образование, педагог.

Abstract. PIRLS tests are the key for developing the functional literacy of primary school students and the participation of students with high intellectual potential in the International Assessment Program are playing significant and beneficial role and becoming very important for the development of our country.

Keywords: international Assessment Program, research, PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS, intellectual, functional literacy, primary education, pedagogy.

Ta‘lim tizimini rivojlantirish har bir davlatning muhim maqsadlaridan bo‘lganidek, O‘zbekiston Respublikasining ham eng oliy maqsadlaridan biridir. Chunki yurt ravnaqi, kelajagi o‘zida kelayotgan bilimga chanqoq yosh avlod qo‘lidadir. Hozirgi kunga kelib, ta‘lim sifatini oshirish bilan birga malakali, mahoratli pedagog kadrlarni tayyorlashga ham katta e‘tibor qaratilmoqda. Yurtimizda ta‘lim tizimini rivojlantirish maqsadida yangi milliy dastur yaratildi va shu asosida o‘quv darsliklarning yangi avlodi bosqichma – bosqich chop etilmoqda. O‘quvchilarning egallagan bilim va ko‘nikmalarining sifat darajasi nafaqat milliy dastur talablari asosida, balki Xalqaro baholash dasturi tadqiqotlari

asosida ham baholash yo‘lga qo‘yilmoqda. Xalqaro baholash dasturi PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS tadqiqotlari ta‘lim tizimiga astalik bilan kirib kelmoqda. Boshlang‘ich sinfda PIRLS (4-sinf o‘quvchilarning o‘qish va matni tushunish savodxonligini baholash), TIMSS (4- va 8-sinf o‘quvchilarning matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonliklarini baholash) dasturlariga tayyorgarlik jarayonlari olib borilmoqda.

PIRLS tadqiqotining yana bir eng afzal va muhim tomonlaridan biri – o‘quvchilarning funksional savodxonligini shakllantiradi.

Funksional savodxonlik – olingan bilim, ko‘nikma va malakalarni turli sohalarida hayotiy muammolarni hal qilish uchun qo‘llash qobiliyatidir. Funksional savodxonlik, sodda qilib aytganda, maktabda olgan bilim va malakalarini hayotga tadbiq eta olishdir. Bu maktabda o‘qish jarayonida erishish mumkin bo‘lgan ta‘lim darajasi bo‘lib, uning turli sohalarida hayotiy

muammolarni hal qilish qobiliyatini nazarda tutadi. “Funksional savodxonlik” tushunchasining boshqa, ko‘proq ilmiy ta‘riflari ham mavjud – masalan, insonning tashqi muhit bilan munosabatlarga kirishish, unga moslashish va unga imkon qadar tezroq ishlash qobiliyati.

Funksional savodxonlikning mohiyati insonning o‘quv faoliyatini mustaqil ravishda amalga oshirish, hayoti davomida olingan barcha bilim, ko‘nikma va malakalarni turli vaziyatlarda qo‘llash, muammolarni hal qilish kompetensiyalarini, shuningdek, kommunikativ va axborot kompetensiyalarini tashkil etuvchi faoliyat usullarini shakllantirishga imkon beradigan shart-sharoitlarni yaratishdir, muammolar yechimini topish qobiliyatidir. PIRLS tadqiqotidagi topshiriqlarga e‘tibor bersak, aynan funksional savodxonlikni shakllantiruvchi test topshiriqlarini ko‘rishimiz mumkin.

Hozirgi vaqtda PIRLS ta‘rifiga ko‘ra, o‘qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma‘no hosil qila olish qobiliyati hamdir.

PIRLS xalqaro dasturi o‘quvchilarning matnni o‘qib tushinishlari, yangidan-yangi g‘oyalar, boshqa madaniyatlar va turli mamlakatlar haqida tasavvurga ega bo‘lishlariga imkon beradigan qobiliyat haqida kengroq tushunchaga ega bo‘lishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan.

PIRLS boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining sinf va sinfdan tashqari o‘qishini baholash ikkita keng qamrovli maqsadga- badiiy tajriba orttirish va axborotni olish va undan foydalanishga qaratilgan.

O‘qishdan ko‘zlangan har ikkala maqsad ham boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun birdek muhim bo‘lgani bois, PIRLS dasturi har bir maqsadni baholovchi, bir xil miqdordagi materiallardan tashkil topadi. O‘z navbatida, ushbu maqsadlarning har biri to‘rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi:

1. Diqqatni jamlash va aniq ko‘rsatilgan ma‘lumotlarni toppish.
2. To‘g‘ridan-to‘g‘ri xulosalar chiqarish:
3. Kontent, til va matn elementlarini tekshirish va baholash:
4. G‘oyalar va ma‘lumotni talqin qilish va umumlashtirish:

Ma‘lumotlardan kelib chiqib, PIRLS Xalqaro baholash dasturi quyidagi vazifalarni qamrab oladi:

- O‘quvchilarni matn tahlili bo‘yicha qiziqishni uyg‘otish;
- O‘quvchilarda funksional savodxonlikni shakllantirish;
- 5-sinf o‘quvchilarining muvaffaqiyatli moslashuviga ko‘maklashish;
- Sinf o‘quvchilarini o‘quv jamoasi sifatida shakllantirish;
- Ta‘lim va kognitiv motivatsiyani rivojlantirish.

Yuqorida keltirilgan faoliyat turlarini o‘quvchi egallashi uchun ularni boshlang‘ich ta‘limdan boshlab o‘qish savodxonligiga e‘tibor qaratishimiz kerak. Boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarining matnni tushunish, mantiqiy fikrlash, muammolarga kognitiv va kreativ yondoshish ko‘nikmasini aynan o‘qish savodxonligi darsliklarida berilgan matnlar yuzasidan topshiriqlar bilan ham shakllantirib borish lozim.

3-sinf darsligida Nasiba Erxonovanning “Chin do‘st” hikoyasi ustida ishlashda quyidagi topshiriqlarni berib, matnni tahlil qilinishini tashkil qilish mumkin:

1. Uch ulov qayerda uchrashib qoldilar?
 - A. Yo‘lda ketayotganlarida
 - B. Yoqilg‘i shahobchasida
 - D. Zavodda

C. Daraxt yonida

2. Nima uchun mashinalar daraxt tagida to‘xtashdi?

1. Bahslashish uchun

A. Dam olish uchun

B. Oynalarini artish uchun

D. Do‘stlashish uchun

3. Katta ulov o‘zining kuchli deb bilishini qanday ifoda etadi?

J. _____

4. Nima uchun uzungina ulov so‘zlarini hech kim eshitgisi kelmadi?

J. _____

5. Uchinchi ulov nima uchun jimgina yo‘lga tushib ketadi?

J. _____

6. Katta ulov pushaymon bo‘lishining sababi nimada edi?

J. _____

7. Uzungina ulov suvi tugab qolganda qanday holatga tushadi? Ikkita dalil keltiring:

1) _____

2) _____

8. Ulavlarning “Do‘stim bizni kechir, aslida ichimizda eng kuchli, kamtar va mehriboni sensan:
- deyishlari sabablarini keltiring;

J. _____

9. Uchinchi mashina atrofda qilarga yordam qilish sabablari nimada deb o‘ylaysiz?

J. _____

10. Hikoya so‘ngida uchinchi ulov eng yaxshi ulov ekani do‘stlari tomonidan aytiladi. Uchinchi ulov yaxshi ekanligini ko‘rsatadigan ikkita narsa yozing:

J: 1) _____

2) _____

Yuqorida berilgan topshiriqlar orqali sinfdagi har bir o‘quvchining o‘rganilgan matnni qay darajada tushunganligini aniqlash va mustaqil fikr bildira olish ko‘nikmasini shakllantirib borishda samarali vosita hisoblanib, xalqaro baholash dasturi PIRLS tadqiqotiga tayyorgarlik jarayonini ham amalga oshirib borilishi mumkinligini ta’kidlashimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. YUNESKO xalqaro me'yoriy hujjatlar // O'zbekcha nashrining mas'ul muharriri L.Saidova. – T.: Adolat, 2004, 19-62-b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 aprelidagi PF-5712-son O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Farmoni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda 997-son Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.12.2018 y., 09/18/997/2289-son.
4. “Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo'limi”, O'quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlashga mo'ljallangan Axborotnoma, 2021, № 3, 9-16-b.
5. Aydarova U. B. va boshqalar, “Novda edutainment” nashriyoti. “O'qish savodxonligi” 3-sinf, 2-qism, 2023. 11-17- b.